

www.esa-conference.ru

Развитие новой общероссийской макроидентичности как фактор противодействия экстремизму и терроризму

Юсупова Гурия Ислангараевна, доктор философских наук
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук (г. Махачкала)

Аннотация. В статье на основе концепции Парсонса о девиантном поведении и механизмах социального контроля анализируется проблема противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в контексте формирования и развития новой российской макроидентичности.

Ключевые слова: Северный Кавказ, религиозный экстремизм, терроризм, молодежная среда, девиантность поведения, политизация ислама, идеология экстремизма, духовная безопасность.

Development of a new all-Russian macro-identity as a factor of counteraction to extremism and terrorism

Guria Islangaratna Yusupova, Doctor of Philosophy
Regional center of ethnopolitical researches
of the Dagestan scientific center of the Russian Academy of Sciences (Makhachkala)

Abstract. The article analyzes the problem of countering the spread of the ideology of extremism and terrorism in the context of the formation and development of a new Russian macro-identity on the basis of Parsons' concept of deviant behavior and mechanisms of social control.

Keywords: North Caucasus, religious extremism, terrorism, youth environment, deviant behavior, politicization of Islam, ideology of extremism, spiritual security

Религиозный экстремизм стал идеологическим фокусом распространенной в современном социальном пространстве Республики Дагестан формы девиантного поведения определенной части молодежи. Эффективным средством противодействия идеологии экстремизма и терроризма должна стать многоуровневая система воспитания общероссийского гражданского самосознания.

Идентификационный кризис в глобализирующемся мире породил проблему необходимости социального проектирования и конструирования современной идентификационной парадигмы. Она должна быть приспособлена к современным реалиям и условиям. Но ее невозможно создать на пустом месте. В нее должны быть адаптированы предыдущие идеологические установки, социокультурные приоритеты, этнокультурные традиции и опыт.

Задача социального моделирования новой российской гражданской макроидентичности четко формулируется во всех нормативно-правовых документах Российской Федерации, принятых в последние годы и отражающих стратегический курс государственной национальной политики и приоритеты национальной безопасности. Данный вопрос активно обсуждается и исследуется зарубежными и отечественными учеными.

В.И. Немчина рассматривает особенности развития коллективных идентичностей как социокультурных конструктов. По ее мнению, данный процесс включает в себя ментальное коллективное осмысление и трансформацию транслируемой из поколения в поколение этнокультурной информации, адаптирование методов передачи рациональных установок, разработку новых способов регулирования оптимальных социальных отношений, предопределенных традиционной системой коллективных архетипов, традиционными этнокультурными символами, ценностями, стереотипами индивидуального и коллективного поведения.

Так как глобализация разрушает политические, экономические, культурно-исторические, этнические и религиозные границы, индивид привыкает идентифицировать себя в многоуровневом, иногда параллельном масштабе. В.И. Немчина отмечает: «Коллективные идентичности предстают коммуникативными конструктами, дискурсивными фактами, которые очень важно эмпирически правильно интерпретировать, выявляя те горизонты универсальности, которые скрыты за ними в условиях глобализирующейся социокультурной реальности». [1, с. 46]

В результате длительного по времени процесса формирования коллективных идентичностей, реализации их интегративных и дезинтегративных функций, они могут выполнять роль индикатора внутреннего состояния сообщества как поликультурной социальной системы.

Основным объектом формирования новой российской макроидентичности является молодежь. Одновременно она выступает активным субъектом социального воспроизводства, главным инновационным потенциалом общества. Объективно она выступает в роли не только объекта социальных инноваций, но и их активного субъекта.

Среди политических ориентаций современной молодежи исследователи выделяют две тенденции: «с одной стороны, чувство безысходности, неверие в свои силы, размытость и конформность идеалов, сориентированных на личное благополучие, не позволяют сформировать широкое политическое представительство молодежи; с другой стороны, агрессивность и репрессивность сознания, выливающиеся в озлобленность и экстремизм в молодежной среде, могут привести молодых в стан политических авантюристов, деструктивных сил, явиться основой для формирования молодежных асоциальных группировок». [2, с. 67]

На Северном Кавказе столкнулись две полярные формы идентичности: исходная традиционная идентичность и

привнесенная религиозными экстремистами «ваххабитская» идентичность. Суфизм и ваххабизм являются противоположными полюсами, главными антагонистами на северокавказском общесламском поле, а потому конфликт между ними носит ценностный, непреходящий характер, решить который путем уступок и компромиссов вряд ли удастся. [3, с/ 55]

Наиболее опасной формой девиантного поведения, получившей распространение в молодежной среде северокавказского социального пространства, является религиозный экстремизм и терроризм. При анализе социальных систем Т. Парсонс предлагает использовать концепцию девиантности как нарушение равновесия системы взаимодействия. Он отмечает возможность определения девиантности и соответствующих механизмов контроля двумя методами, используя в первом варианте в качестве точки отчета отдельного актора, а во втором случае – систему взаимодействия.

В первом случае Т. Парсонс рассматривает девиантность как мотивированное стремление актора вести себя вопреки одному или группе институционализированных стереотипов, образцов поведения. Под механизмами социального контроля рассматриваются противодействующие этому процессу девиантности, мотивированные процессы в поведении актора и других взаимодействующих с ним субъектов.

Когда же за точку отчета берется система социального взаимодействия, Парсонс определяет девиантность как тенденцию со стороны одного или более составляющих данную социальную систему акторов вести себя таким образом, который соответственно нарушает статистическое и динамическое равновесие процесса социального взаимодействия. [4, с. 361]

Восстановить равновесие социальной системы, нарушенное девиантностью, можно с помощью противодействующих сил социального контроля. «Здесь мы исходим из предпосылки, что такое равновесие всегда предполагает интеграцию действия посредством системы нормативных стандартов, которые более или менее институционализированы». [5]

В «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», принятой 5 октября 2009 года, концептуализированы важнейшие принципы государственной политики в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности, сформулированы цель, зада-

чи, главные детерминанты функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму.

Государственная комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» определила цель, задачи, важнейшие направления государственной политики в сфере противодействия терроризму и идеологии экстремизма.

Государственная программа «Информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан на 2014-2016 годы» определяет региональный аспект реализации стратегических задач государства в сфере противодействия идеологии религиозного экстремизма.

В этих нормативных документах четко выражена настоятельная потребность усиления эффективности противодействия идеологии религиозного терроризма. Сложность реализации данной задачи заключается в том, что трудно это сделать в условиях идеологически дезориентированного общества.

Уже опубликовано много работ по проблемам этноконфессиональной толерантности как средства противодействия идеологии религиозно-политического экстремизма. Исследователи понимают под толерантностью, прежде всего, характеристику межэтнической и межконфессиональной интеграции, для которой свойственно «позитивное отношение к своей этнической культуре и к этническим культурам групп, с которыми данная группа вступает в контакт». [6, с. 31]

В отечественном научном дискурсе понятие толерантности трактуется неоднозначно. Мы полагаем, правильнее применять термин терпимость. Исследователи отмечают намечившиеся изменения в иерархии ценностей молодежи. Наряду с ростом значения самостоятельности, благожелательности и достижения, усилилась значимость для современной российской молодежи категории безопасности. [7, с. 14]

Сегодня проблема заключается в настоятельной потребности разработки научно обоснованной стратегии идеологического противодействия религиозному экстремизму и терроризму, опирающейся на весь имеющийся потенциал информационных средств государства. Это позволит повысить эффективность обеспечения духовной безопасности общества. Вполне очевидно, что развитие общероссийской макроидентичности невозможно без создания соответствующей идеологической парадигмы.

Литература:

1. Немчина В.И. Национально-культурные коллективные идентичности в глобализирующемся мире. Гуманитарий Юга России. 2013. №3. С.45-51.
2. Погосян Л.А. Влияние процессов социализации, адаптации и идентификации на формирование политической культуры молодежи. Гуманитарий Юга России. 2013. №3. С.65-73.
3. Добаев И.П., Анисимова Н.А. Причины и основные направления политизации и радикализации ислама в Российской Федерации. Гуманитарий Юга России. 2013. №3. С. 52-64.
4. Парсонс Т. О социальных системах. М., Академический проект, 2002. С. 361.
5. Там же.
6. Алибекова С.Я., Мусаева С.И. Этническая толерантность в культурном наследии. Общедагестанское единство как фактор стабильности и безопасности: истоки и перспективы. Материалы республиканской научно-практической конференции. Махачкала, РЦЭИ ДНЦ РАН, 2014. С. 28-36.
7. Магомедов П.Ш., Чанакбаев Г.М., Сайбулаева Д.Г. Индивидуальные ценности россиян в современных исследованиях. Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Серия «психолого-педагогические науки». 2017. №4. С. 10-17.